

BRINCANDO E CONSTRUINDO LAÇOS: OFICINA DE CORRUPIOS EM UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE PALMAS-TO

DOI: 10.5281/zenodo.13662567

Albatenes Francisco da Silva¹

¹Secretaria Municipal de Educação de Palmas-TO\SEMED
albatenes@yahoo.com.br

George Carlo Lino da Silva²

²Secretária Estadual de Educação do Tocantins-TO\SEDUC
ggeolino@gmail.com

Genaldina da Silva de Paula Santos³

³Secretaria Municipal de Educação de Palmas-TO\SEMED
gdepaula2@yahoo.com.br

AT01: Educação Infantil.

Introdução: A coletividade contemporânea defronta por um período de modificação e renovação nos cenários: político, econômico, tecnológico e social, prejudicando de forma explícito ou indireta na origem das crianças. Com o avanço da mundialização e computacional, as brincadeiras populares perderam sua base e práticas. Dessa forma, este estudo justifica-se pela falta de brincadeiras populares na esfera social e, principalmente no campo educacional, trazendo a proposta da oficina de Corrupio, como resgate dessa cultura popular. O **objetivo** da proposta é investigar como a oficina de construção de brinquedo tradicional como o Corrupio, influenciam a participação dos pais na vida escolar e desenvolvimento socioemocional das crianças de um CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil, na região sul Palmas-TO. A **metodologia** aplicada é de cunho quantitativo, realizado numa oficina de construção de Corrupio, envolvendo pais e alunos de um CMEI. Em seguida, uma pesquisa foi conduzida para avaliar o nível de satisfação dos participantes, utilizando um questionário no *google forms*, com 6 perguntas fechadas e com 4 alternativas de repostas. No que concernem os **resultados e discussões**, a oficina de construção do corrupio no Cmei, contaram com a participação de 38 responsáveis, dos quais 52,6% eram pais e 47,4% mães, com crianças quase igualmente distribuídas entre meninos (52,6%) e meninas (47,4%). A experiência foi considerada muito satisfatória por 89,5% dos participantes, com 78,9% avaliando os materiais e instruções como excelentes. A atividade fortaleceu, significativamente, o relacionamento entre pais e filhos para 84,2% dos presentes. Além disso, 94,7% consideram muito importante a realização de mais oficinas semelhantes no futuro, evidenciando o sucesso e a relevância dessa iniciativa para a comunidade escolar. Por fim, A pesquisa revela um forte envolvimento dos responsáveis na oficina, destacando alta satisfação e um impacto significativo no fortalecimento do relacionamento com os filhos. Os participantes manifestaram desejo por mais atividades colaborativas, ressaltando a importância dessas iniciativas no desenvolvimento familiar no ambiente educacional. No que tange a **conclusão** desse estudo, os resultados obtidos demonstraram que as aulas de Educação Física Escolar, obteve êxito no que diz respeito ao resgate de brincadeiras populares. Notou-se no estudo que, através do lúdico, as barreiras que muitas vezes impedem a relação pais e filhos são rompidas, e assim, um novo paradigma, mais positivo que o anterior, passa a ser construído. Assim, o resgate

das brincadeiras populares, serviu, não somente como mais uma estratégia para o desenvolvimento físico/cognitivos do aluno, mas, também para aproximar a família do âmbito escolar.

Palavras-chave: Brincadeiras; Corrupio; Oficina; Populares; Resgate.